

Nýting hliðarafurða úr ylækt í skordýrafóður

Utilisation of greenhouse horticultural by-products in insect feed

Eva Margrét Jónudóttir, Matís
Rúna Þrastardóttir, Landbúnaðarháskólinn
Sophie Jensen, Matís
Rósa Jónsdóttir, Matís
Margrét Geirsdóttir, Matís
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, Landbúnaðarháskólinn

Skýrsla/Report Matís nr. 31-24

Desember 2024
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.20026613

Titill / Title	Nýting hliðarafurða úr ylrækt í skordýrafóður		
Höfundar / Authors	Eva Margrét Jónudóttir, Rúna Prastardóttir/Landbúnaðarháskólinn, Sophie Jensen, Rósa Jónsdóttir, Margrét Geirsdóttir og Ragnheiður I. Pórarinsdóttir/Landbúnaðarháskólinn.		
Skýrsla / Report no.	31-24	Útgáfudagur / Date:	Desember 2024
Verknr. / Project no.	62792		
Styrktaraðilar /Funding:	Matvælasjóður		
Ágríp á íslensku:	<p>Markmið verkefnisins var að kanna möguleika á að nýta hliðarafurðir úr íslenski ylrækt sem fóður fyrir mjölorma (<i>Tenebrio molitor</i>). Framkvæmdar voru fóðurtilraunir þar sem mjölormar fengu hveiti ásamt gulrótum sem viðmiðunarfóður, hveiti ásamt gúrkublöðum eða hveiti ásamt tómablöðum. Jafnframt voru framkvæmdar mælingar á næringargildi, glýkóalkalóíðum, þungmálmum og öðrum snefilefnum, varnarefnaleifum og örverum í fóðri og frostþurrkuðum liffum. Niðurstöðurnar sýndu að fóðurtegund hafði greinileg áhrif á vöxt, lifun og frjósemi mjölormanna. Gúrkublöð reyndust hagstæðasta hráefnið af þeim sem prófuð voru og gáfu meiri framleiðslu lifra, betri vöxt og hærra próteinhlutfall í lokaafurð en viðmiðunarfóðrið. Tómatblöð reyndust hins vegar síður hentug, þar sem þau tengdust minni vexti, hærri dánartíðni og lægri frjósemi. Mælingar á glýkóalkalóíðum sýndu að α-tómátín var í háum styrk í tómatblöðum en í mun lægra magni í liffum eftir uppskeru, sem bendir til þess að mjölormarnir geti brotið efnið niður að hluta, þó ekki að fullu. Varnarefnaleifar fundust ekki í sýnum og magn þungmálma var almennt lágt, þó kadmín í liffum gefi tilefni til áframhaldandi eftirlits. <i>Listeria monocytogenes</i> og <i>Salmonella</i> greindust ekki í lokaafurð, en heildarfjöldi loftháðra örvera var yfir viðmiðunarmörkum í öllum sýnum. Niðurstöðurnar benda því til þess að gúrkublöð séu álitlegt hráefni í fóður fyrir mjölorma, en að ekki sé hægt að mæla með notkun tómatblaða við þær aðstæður sem rannsakaðar voru í verkefninu. Jafnframt er ljóst að frekari þróun á vinnslu, meðhöndlun og örveruöryggi er nauðsynleg áður en slík framleiðsla verður tekin upp á stærri skala.</p>		
Lykilorð á íslensku:	Hliðarafurðir úr ylrækt, skordýrafóður, mjölormar, <i>Tenebrio molitor</i> , matvælaöryggi, hringrásarhagkerfi.		

<p><i>Summary in English:</i></p>	<p>The aim of the project was to evaluate the potential of using by-products from Icelandic greenhouse horticulture as feed for yellow mealworms (<i>Tenebrio molitor</i>). Feeding trials were carried out using wheat supplemented with carrots as a reference feed, cucumber leaves, or tomato leaves. In addition, analyses were performed on nutritional composition, glycoalkaloids, heavy metals and other trace elements, pesticide residues, and microbiological quality in both feed materials and freeze-dried larvae. The results showed that feed type had a clear effect on mealworm growth, survival, and fertility. Cucumber leaves were the most promising raw material tested, resulting in higher larval production, better growth, and higher protein content in the final product than the reference feed. Tomato leaves were less suitable, being associated with reduced growth, higher mortality, and lower fertility. Glycoalkaloid analyses showed that α-tomatine was present at a high level in tomato leaves but at a much lower level in harvested larvae, indicating partial but incomplete degradation by the mealworms. No pesticide residues were detected, and heavy metal levels were generally low, although cadmium detected in the larvae indicates a need for continued monitoring. <i>Listeria monocytogenes</i> and <i>Salmonella</i> were not detected in the final product, whereas total aerobic counts were above reference limits in all samples. Overall, the findings indicate that cucumber leaves are a promising feed ingredient for mealworms, whereas tomato leaves cannot be recommended under the conditions tested in this project. Further work on processing, handling, and microbiological safety is needed before this type of production can be implemented on a larger scale.</p>
<p><i>English keywords:</i></p>	<p><i>Greenhouse horticultural by-products, insect feed, mealworms, Tenebrio molitor, food safety, circular economy.</i></p>

Efnisyfirlit

1	Inngangur	1
	Lífsferill	3
2	Framkvæmd / Aðferðafræði	4
	Tilraunaskipulag og skordýrarækt	4
	Sýnaundirbúningur	6
	Mælingar á glykóalkalóíðum	7
3	Niðurstöður og umræður	9
	3.1 Ræktun mjölorma.....	9
	3.1.1 Dánartíðni bjalla	9
	3.1.2 Þroskahraði.....	10
	3.1.3 Frjósemi	13
	3.2. Niðurstöður mælinga eftir uppskeru.....	14
	3.2.1 Næringarinnihald.....	14
	3.2.2 Magn glykóalkalóíða.....	15
	3.2.3 Magn ólífrænna snefilefna	16
	3.2.4 Magn varnarefnaleifa	18
	3.2.5 Magn örvera	19
	3.3 Samantekt á niðurstöðum.....	20
4	Ályktanir og framtíðarhorfur	21
5	Þakkarorð	23
6	Heimildaskrá	24
7	Viðaukar	28
	Viðauki A: Miðlun	28
	Viðauki B: Þroskahraði mjölorma	1
	Viðauki C.....	1

1 Inngangur

Markmið verkefnisins var að kanna möguleika þess að nýta hliðarafurðir úr íslenskri ylrækt sem fóður fyrir mjölorma. Með verkefninu var lagður grunnur að ræktun og nýtingu skordýra á Íslandi til að framleiða prótein til fóður- og fæðuframleiðslu sem og að styrkja garðyrkjuframleiðslu í landinu með því að auka fullnýtingu innan greinarinnar.

Garðyrkjustöðvar dreifast víða um land, framleiðslueiningar eru litlar samanborið við það sem þekktist erlendis og vegalengdir oft langar milli stöðva. Það getur ekki staðið undir kostnaði að flytja hliðarafurðir milli staða til frekari vinnslu nema sú vinnsla gefi af sér, a.m.k. til að standa undir framleiðslu- og flutningskostnaði. Því er mikilvægt að finna hliðarafurðum notkunarmöguleika sem draga úr flutning og/eða förgunarkostnaði og auka virði framleiðslunnar.

Aukin eftirspurn matvæla leiðir til aukins magns hliðarafurða frá matvælavinnslu. Á sama tíma gera neytendur auknar kröfur um minni sóun og umhverfisvænni vörur. Skilvirk nýting og stjórnun á hliðarstraumum er afar mikilvæg fyrir hagnýtingu á vannýttum lífmassa, aukna verðmætasköpun og leið að sjálfbærri nýtingu. Vegna orkuauðlinda eru mikil tækifæri fyrir ylrækt á Íslandi, en með aukinni ræktun eykst magn hliðarafurða samhliða. Þess vegna er nauðsynlegt að finna þeim afurðum hagkvæman farveg ef ylræktin á að geta vaxið með sjálfbærum hætti innanlands.

Á meðan hliðarafurðir ylræktar eru að stærstum hluta vatn, blöð og stönglar, þá innihalda mjölormaafurðir hátt hlutfall bæði próteina og fitu. Lirfur mjölorma er hægt að nýta sem fóður fyrir fiskeldi, alifugla eða svín ásamt því að hægt er að nýta þær til manneldis. Með notkun hliðarafurða úr ylrækt í mjölormafóður skapast þannig verðmæti. Verðmætin eru fólgin í því að taka verðlausan lífmassa á því formi sem hann ekki nýtist eða nýtist illa og umbreyta honum í hráefni til fóðurs- eða fæðuframleiðslu. Með slíkri vinnsluaðferð eykst fæðuöryggi innanlands samhliða þróun fjölbreyttara framleiðsluaðferða við fóður- og fæðuframleiðslu. Með því að fóðra skordýr á hliðarafurðum er verið að koma upp hringrásarframleiðslu sem styður við sjálfbærnisjónarmið (Vågsholm o.fl., 2020).

Rannsóknir hafa sýnt að mjölormar hafa hæfileika til þess að brjóta niður lífræn efni og mynda prótein sem styður vel við þá hugmynd að nýta verðlausar hliðarafurðir til framleiðslu á frekari verðmætum. Mjölormar eru gott fóðurefni fyrir dýr þar sem næringargildi þeirra líkist mest þeim próteingjöfum sem notaðir eru í fóðurgerð í dag, með ákjósanlegri samsetningu amínósýra sem nauðsynlegar eru fyrir búfénað og menn og með hátt innihald margra vítamína og steinefna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun skordýra í fóður geti haft jákvæð áhrif á vöxt og þroska svína, kjúklinga og fiska (Selaledi, Hassan, Manyelo, & Mabelebele, 2021). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að skordýrarækt sé hagstæð til manneldis bæði hvað varðar næringargildi skordýra (Selaledi et al., 2021) og að skordýraræktun séu

töluvert sjálfbærari og umhverfisvænni heldur en kjötframleiðsla (Sjøgren, 2017). Ræktun á 1 kg af próteinum frá mjölormum hefur mun minni gróðurhúsaáhrif (Cottrell et al., 2021; D. G. Oonincx et al., 2010; Sjøgren, 2017), þarf mun minna landsvæði (D. Oonincx & Boer, 2012; Poore & Nemecek), og með mun lægra vatnsspor (Miglietta, De Leo, Ruberti, & Massari, 2015) borið saman við ræktun á búfenaði.

Þó mjölormar séu alætur þá eru þeir yfirleitt fóðraðir að stærstum hluta á kornafurðum líkt og hveiti, höfrum og maís en samhliða gjarnan gefið ávexti, grænmeti eða aðrar afurðir ríkar af próteini líkt og sojabaunamjöl, undanrennuduft o.fl. (Aguilar-Miranda o.fl., 2002). Almennt ætti fóður mjölorma að vera um 20% þ.e. (Purrefni) prótein (Ramos-elorduy, o.fl., 2002). Próteininnihald tómát- og gúrkublaða er í kringum 20% þ.e., svo með tilliti til próteinhlutfalls ættu blöðin að henta vel sem fóður fyrir mjölorma.

Hafa verður í huga að matvara með hátt vatnsinnihald sem flutt er um langan veg til neyslu hefur í heildina ekki lágt kolefnisspor, jafnvel þótt framleiðslan hafi það. Þetta á líka við um hliðarafurðir (Nakaishi & Takayabu, 2022). Til þess að lágmarka kolefnisspor er æskilegt að flytja hliðarafurðir sem þessar (með hlutfallslega hátt vatnsinnihald) um sem stystan veg. Vegna þessa ætti að horfa til notkunar hliðarafurða til framleiðslu á verðmætara hráefni/afurðum sem næst þeim stað eða á þeim landsvæðum sem hliðarafurðirnar falla helst til.

Evrópusambandið hefur gefið leyfi fyrir því að skordýr séu ræktuð til manneldis, en það nær þó einungis til fárra tegunda skordýra sem framleidd eru með sérstökum hætti. Það hefur borið á auknum áhuga og aukinni eftirspurn eftir því að borða skordýr í Evrópu og virðist ungt fólk vera tilbúið til þess að borða skordýr. Þar að auki eru enn fjölmörg vannýtt tækifæri í fullnýtingu auðlinda og ekki nema eðlilegt að reyna að finna öllum lífmassa sem hefur verið lagt í að rækta einhverskonar farveg til þess að styðja við sjálfbærnisjónarmið og hugmyndir um hringrásarhagkerfi.

Vitað er að í tómátblöðum má finna efni eins og sólanín og tómátín sem gæti takmarkað notkun tómátblaða í matvæli vegna eitrunaráhrifa. Því þótti mikilvægt að kanna hvort mjölormarnir geti brotið þessi efni niður með einhverjum hætti svo þau skili sér ekki í lokaafurð.

Þegar talað er um lokaafurð í tengslum við mjölormarækt er átt við fullþroska lirfur eftir þurrkun eða vinnslu. Þurrkun og vinnsla fer almennt fram áður en lirfurnar púpa sig eða umbreytast í bjöllur. Lirfustigið er það stig lífsferilsins þar sem hægt er að ná hámarks næringarinnihaldi og því er þetta þroskastig best til vinnslu, bæði til manneldis og dýrafóðurs. Á púpustigi og eftir umbreytingu í bjöllur minnkar næringarinnihaldið, og bjöllurnar eru ekki jafn eftirsóknarverðar til vinnslu. Þannig eru mjölormar almennt ræktaðir þar til þeir eru fullþroska lirfur, og þá safnað saman fyrir þurrkun, mölun eða annarskonar vinnsluferli.

Lífsferill

Mynd 1. Lífsferill mjölmorma

Verkefninu var ætlað að svara því hvort hægt væri að nýta tómat- eða gúrkublöð sem skordýrafóður fyrir mjölmorma, hvort mjölmormar geti brotið niður óæskileg efni sem annars væru takmarkandi fyrir notkun hliðarafurðanna og hvort neysla mjölmorma sem fóðraðir hafa verið á tilteknum hliðarafurðum sé hættulaus.

Framkvæmdar voru fóðurtilraunir þar sem mjölmormar fengu mismunandi tegundir af fóðri, þ.e. hveiti auk gulróta (viðmiðun), hveiti auk tómatblaða og hveiti auk gúrkublaða. Gerðar voru mælingar á þungmálmum og varnarefnum ásamt því að mæla önnur óæskileg efni. Vitað er að í tómatblöðum má finna efni eins og sólanín og tómatín sem geta takmarkað notkun tómatblaða í matvæli vegna eitrunaráhrifa. Vert var að kanna hvort mjölmormarnir gætu brotið þessi efni niður með einhverjum hætti svo þau skili sér ekki í lokaafurð. Því voru gerðar mælingar á þessum efnum sem og aðrar efna- og örverumælingar bæði í fóðri og í frostþurrkuðum lirfum mjölmormanna.

Verkefni þetta leggur grunn að rannsóknum hvað varðar ræktun og nýtingu skordýra á Íslandi til að framleiða prótein til fóður- og matvælaframleiðslu. Þar að auki má segja að slíkar rannsóknir styrki samhliða garðyrkjuframleiðslu í landinu með því að auka fullnýtingu innan greinarinnar.

2 Framkvæmd / Aðferðafræði

Tilraunaskipulag og skordýrarækt

Herbergi með hita og rakastigi sem hentar fyrir ræktun mjölorma var undirbúið og sett upp með eftirfarandi hætti: Notast var við Boneco Rakatæki U700 til þess að halda rakastiginu milli 50-60% og hitablásara til þess að halda hitastiginu milli 25-30°C. Skipt var um vatn í rakatækinu á 7 daga fresti og á 21 daga fresti var rakatækið hreinsað með Calc Off hreinsiefni til þess að koma í veg fyrir kalksöfnun. Notast var við hita- og rakamæli af tegundinni EI-WiFi-TH+ sem tengdist við forritið EasyLogCloud sem færði inn hita- og rakastigið í forritið á 5 mínútna fresti. Á 30 daga fresti var prentað út yfirlit yfir hita- og rakastig mánaðarins. Notast var við box frá ENGELS (60x40x23 cm) sem er sérstaklega hannað fyrir skordýraræktun fyrir lirfurnar og fyrir bjöllurnar var notast við grind frá ENGELS (50x34x7,5 cm) ofan í boxin til þess að aðgreina bjöllurnar frá lirfum og eggjum.

Í upphafi var 264 bjöllum skipt í þrennt, 88 bjöllur í hverjum hópi, bjöllum í hópi 1 var gefið gulrætur frá Flúða-Jörfa, bjöllum í hópi 2 var gefið tómatblöð frá Flúða-Jörfa og bjöllum í hópi 3 var gefið gúrkublöð frá Melum á Flúðum. Reynt var að halda jöfnum fjölda bjalla í hverjum hópi allan tímann. Ef fleiri bjöllur drápu í einum hópi þá voru fleiri bjöllur til viðbótar settar í þann hóp til þess að halda jöfnum fjölda í öllum hópum (sjá töflu 1 fyrir fjölda mjölbjalla sem notaðar voru í hverri endurtekningu fyrir hvern fóður-hóp). Á 21 dags fresti (háð frídögum) var grindin með bjöllum fjarlægð og sett í nýtt box með hveiti. Hver lirfuhópur fékk 2 kg af hveiti yfir tímabilið, sjá mynd 2.

Á fyrstu 5 vikunum voru lirfunum og bjöllum gefnar gulrætur, tómatblöð eða gúrkublöð (10-12 g) einu sinni í viku en þar sem vökvinn í blöðunum og gulrótnum minnkar með tíma og var orðið alveg þurrt eftir viku var ákveðið í viku 5 að gefa þeim gulrætur, tómatblöð eða gúrkublöð tvisvar í viku (5-6 g).

Það þarf ákveðið magn af lirfum til þess að gera mælingar á næringarefnum og glykóalkalóíðum í mjölmormum. Eftir 17 vikna tilraun var ljóst að ekki myndi nást nægjanlegt magn af mjölmormum fóðruðum á hveiti og tómatblöðum fyrir áætlaðar mælingar. Til þess að geta framkvæmt þessar mælingar var ákveðið að tvöfalda fjölda mjölbjalla sem væru fóðraðir á tómatblöðum í von um að framleiða nægilegt sýnamagn. Í viku 18-27 voru því 2 box af mjölbjöllum sem voru fóðraðir á tómatblöðum en ekki 1 box eins og í viku 0-17.

Í viku 8 voru allar lirfur úr fyrstu endurtekningu sigtaðar með sigti með 1,5 mm stórum götum, þær lirfur sem fóru ekki í gegnum sigtið voru teknar til hliðar, taldar og vigtaðar. Lirfunum var síðan komið fyrir í svalara herbergi (15-20°C) án fóðurs og þær geymdar þar í minnst 24 tíma. Þetta var gert til þess að lirfurnar tæmdu þarma-innihaldið og þar með ætti gerlainnihaldið í lokaafurð að minnka. Eftir 24

tíma voru lirfurnar frystar við -18°C í minnst 48 tíma en mjölormar deyja við frystingu í 48 tíma. Lirfurnar sem fóru í gegnum sigtið voru settar aftur í sama box og að þær höfðu verið í og haldið var áfram að gefa þeim gulrætur/tómatblöð/gúrkublöð tvisvar í viku eins og áður. Lirfurnar voru síðan sigtaðar aðra hverja viku næstu 16 vikurnar eða þar til engar lirfur voru eftir, sjá mynd 2. Sama ferlið var endurtekið 9 sinnum alltaf 8 vikum eftir að fyrstu bjöllum var komið fyrir í boxi með 2 kg af hveiti.

Mynd 2. Öll skref í ræktun á mjölormum, sama ferlið var endurtekið 9 sinnum.

Tafla 1. Fjöldi bjalla sem notaður var til æxlunar fyrir hvern lirfuhóp. Ef bjöllumnar lifðu af tímabilið þá voru þær notaðar aftur fyrir æxlun á næsta lirfuhópi, samanlagður fjöldi bjalla tekur mið af því.

	Lirfur1	Lirfur2	Lirfur3	Lirfur4	Lirfur5	Lirfur6	Lirfur7	Lirfur8	Lirfur9	Samanlagt
Vika	0-2	3-5	6-8	9-11	12-14	15-17	18-20	21-23	24-27	0-27
Gulrætur	115	63	50	50	274	698	509	213	164	884
Tómatblöð	113	63	57	57	273	756	631	199	104	1210
Gúrkublöð	126	68	53	58	273	721	560	224	102	934
Tómatblöð(2)							495	227	141	647

Sýnaundirbúningur

Sýni af lirfum, tómatblöðum, gúrkublöðum og gulrótum voru frostpurruð (Christ LyoCube 4-8, Alpha 2-4 LSC Plus) og möluð í fínt duft.

Mælingar á næringarefnum

Fita (AOCS Ba 3-38 (2017))

Aska (ISO 5984 (2022))

Salt (AOAC (2000), 17th ed no. 978.18)

Prótein (ISO 16634-1:2008 (E))

Mælingar á glykóalkalóíðum

Um það bil 500 mg af frostþurrkuðu og möluðu sýni sett í 9 mL af 1% ediksýru (Supelco, Cat. 1.00063.1011) vatnslausn og hrist í 2 klst. Þá var sýnið sett í skilvindu (Eppendorf Centrifuge 5810 R) við 4000 snúninga á mínútu í 20 mín. Vökvanum var hellt af í 20 mL mæliflösku og pelletið leyst upp í annarri 9 mL af 1% ediksýru og hrist í 2 klst. Aftur sett í skilvindu við 4000 snúninga á mínútu í 20 mín, útdrættirnir sameinaðir og fyllt með 1% ediksýru að 20 mL markinu. Sýnið var síað í gegnum 0,22 µm nælonsíu og 10 µL af sýni sprautað inn á LC-MS/MS kerfi (ThermoFisher Scientific (USA) Vanquish UHPLC liquid chromatograph tengt við Thermo Scientific TSQ Altis Plus Triple Quadrupole Mass Spectrometer). Þynna þurfti sýnið 100-falt til þess að geta magngreint tómátín.

Flæðivökvi á LC: A: 0,1% maurasýra í vatni og B: 0,1% maurasýra í asetónítríl

Flæði halli: 95% A í 0,25 mín, 95% A til 80% A í 1,0 mín, 80% A til 75% A í 2,5 mín, 75% A haldið í 0,5 mín, 75% A í 68% A í 1,7 mín, 38% A til 15% A í 1,7 mínútur, 0% A haldið í 3,0 mínútur og aftur í 95% A í 2,35 mínútur til að koma á jafnvægi í súlunni.

Flæðihraði: 0,4 ml/mín

Súla: Waters Acquity UPLC BEH C18 1,7µm, 2,1x100mm

Súluhiti: 40°C

Hitastig sýnamatari: 10°C

Inndælingarrúmmál: 10 µL

Magngreining var framkvæmd með 6 punkta staðalkúru, með innra staðli fyrir endurheimtarleiðréttingu.

Staðlar: α-chaconine, α-solanine, α-tomatine, tomatidine and solanidine (IS).

Færibreytur fyrir massagreini voru eftirfarandi (tafla 2.):

Tafla 2. Færibreytur fyrir massagreini

Compound	Retention time (min)	Precursor (m/z)	Transitions (m/z)	Collision energy (eV)	Radio frequency (RF)
α-chaconine	7.6	852	98	82	249
			706	68	
α-solanine	7.5	868	97	87	249
			398	71	
α-tomatine	7.3	1034	85	65	130
			161	75	
tomatidine	8.3	416	160	36	71
			255	32	
solanidine	8.2	398	97	45	119
			80	52	

Mælingar á þungmálmum og snefilefnum

Ólfræn snefilefni (kvikasilfur (Hg), blý (Pb), kadmíum (Cd), arsen (As), járn (Fe), kalsíum (Ca), kalíum (K), fosfor (P), natríum (Na) og magnesíum (Mg)) voru greind með ICP-MS samkvæmt faggildri innanhús aðferð SV-25-02-SN í Matís gæðahandbók (aðlöguð NMKL 186 (2007) aðferð). Tvö hlutsýni eru unnin af hverju sýni. Ca 150 mg hakkað og frostþurrkað sýni var vigtað í niðurbrotsrör. Þar næst var bætt út í 1 ml H₂O₂ og 1 ml HNO₃. Keyrsla með nafninu „Digestion“ var keyrð á örbylgjuofninum (Tafla 3). Sýnið var fært yfir í 50 ml PolyPropylen (PP) rör og fyllt með vatni upp í 50 ml. Niðurbrotsglós voru skoluð að innan með MilliQ vatni og skolinu einnig helt yfir í PP rörið.

Tafla 3. Keyrsla „Digestion“

Stig	Afl		Tími hitastigsaukningar	Hámarks þrýstingur	Hitastig	Hræring	Biðtími
	W	%	mm:ss	Bar	°C		mm:ss
1	1500	100	20:00	130	240	Nei	10:00

Mælingar á varnarefnaleifum

Sýni voru skimuð fyrir varnarefnaleifum samkvæmt faggildum aðferðum úr gæðahandbók Matís, Verklagsregla VLR-0748, útgáfa 2.0, 31. mars 2023 (European Standards, 2018). Efnin voru dregin út með QuEChERS aðferð og eftir útdrátt voru þau magngreind með skimun á gasgreini með tvöföldum massaskynjara (GC-MS/MS -Scion 436-GC) og vökvagreini með tvöföldum massaskynjara (LC-MS/MS -TSQ Endura). Greiningarmörk efnanna voru 0,01-0,1 mg/kg. Skimað var fyrir 229 varnarefnum. Lista yfir varnarefnin er hægt að fá hjá Matís.

Mælingar á örverum

Örverugreiningar. Örverur voru greindar með viðurkenndum NMKL-aðferðum. *Bacillus cereus* (án staðfestingar) í 1 g var greint samkvæmt NMKL 67, 6. útg. (2010), *Campylobacter* samkvæmt NMKL 119, 3. útg. (2007), *Clostridium perfringens* í 1 g samkvæmt NMKL 95, 5. útg. (2009), *E. coli* í 1 g og kólígerlar á VRBA samkvæmt NMKL 44, 6. útg. (2004), með breytingum, gersveppir og myglusveppir í 1 g samkvæmt NMKL 98, 4. útg. (2005), gerlafjöldi við 30°C í 1 g samkvæmt NMKL 86, 5. útg. (2013), *Listeria monocytogenes* samkvæmt NMKL 136, 5. útg. (2010) og *Salmonella* samkvæmt NMKL 71, 5. útg. (1999)/ISO 6579:2002 með Wellcolex-seróhópagreiningu.

3 Niðurstöður og umræður

3.1 Ræktun mjölorma

3.1.1 Dánartíðni bjalla

Í hverri viku var athugað hversu margar bjöllur höfðu lifað af vikuna. Meðaltal fjölda bjalla sem lifðu af í viku yfir allt tímabilið var 79% hjá þeim bjölluþópi sem fóðraður var á gulrótum, 62% á tómatblöðum og 71% á gúrkublöðum. Mynd 3 sýnir hvernig lifunarhlutfall hópanna var í hverjum fóðurhópi í hverri viku frá upphafi ræktunarinnar. Gerð var one-way Anova til þess að áætla hvort að það væri tölfræðilega marktækur munur á lifunarhlutfalli mjölbjallanna milli fóðurhópanna þriggja. Samkvæmt niðurstöðum úr one-way Anova þá var marktækur munur á öllum fóðurhópunum út frá reiknuðu meðaltali fyrir lifunarhlutfall allra mjölbjallanna þar sem $p < 0,01$. Einnig var marktækur munur milli hópsins sem fékk gulrætur og hópsins sem fékk tómatblöð þar sem $p < 0,01$, hins vegar var ekki marktækur munur á lifunarhlutfalli milli hópsins sem fékk gúrkublöð og hinna hópanna þar sem $p > 0,05$.

Mynd 3. Lifunarhlutfall mjölbjalla mælt vikulega hjá hverjum fóðurhópi í viku 0 – 28 hjá endurtekningum 1 – 9.

3.1.2 Proskahraði

Allar lirfur sem voru orðnar 8 vikna gamlar eða eldri sem komust ekki í gegnum sigti með 1,5 mm götum voru teknar úr boxunum, vigtaðar og frystar. Þessa meðferð má skilgreina sem uppskeru (e. Harvest).

Lirfurnar sem voru fóðraðar á gulrótum eða gúrkublöðum höfðu svipaða meðalþyngd yfir allt tímabilið (gulrætur 0,076 g og gúrkublöð 0,074 g) en lirfurnar sem fóðraðar voru á tómatblöðum höfðu lægri meðalþyngd (0,055 g) heldur en hinir hóparnir (Mynd 4). Það er tölfræðilega marktækur munur milli hópanna þriggja þar sem $p < 0,001$. Meðalþyngd lirfanna við uppskeru sem fengu gulrætur og gúrkublöð eru svipuð og meðalþyngd lirfa eftir 8 vikur í öðrum rannsóknum (Bordian o.fl. 2020, Toviho og Bársony 2022). Mjölormar geta náð rúmlega 0,2 g (Ghaly og Alkoaik 2009, Kim o.fl. 2016, Zhang o.fl. 2019) rétt áður en þeir byrja að púpast. Samkvæmt Ghaly og Alkoaik 2009 þá er mælt með uppskeru á mjölormum þegar lirfurnar eru orðnar 0,1 – 0,11 g og fá þar með að stækka aðeins meira heldur en lirfurnar fengu í þessari rannsókn.

Mynd 4. Kassarit sem sýnir dreifingu á meðalþyngd lirfa yfir allt tímabilið í öllum endurtekningum 1-8

(endurtekning 9 er ekki tekin með þar sem í endurtekningu 9 voru allar lirfurnar teknar út áður en þær urðu 9 vikna gamlar í stað þess að bíða eftir að þær yrðu nógu stórar til þess að fara ekki í gegnum sigtið og höfðu því lægri meðalþyngd heldur en lirfurnar í hinum endurtekningum sem myndi skekkja niðurstöðurnar.)

Þar sem mismunandi fjöldi mjölbjalla var í hverri endurtekningu voru niðurstöðurnar yfir fjölda uppsafnaðra gramma af lirfum á tíma og fjöldi uppskorinna lirfa á tíma reiknaðar með því að deila niðurstöðunum með fjölda mjölbjalla sem notast var í hverri endurtekningu í hverjum hópi og síðan

var það margfaldað með 222 en 222 var meðal fjöldi bjalla sem notast var við í öllum hópnum og öllum endurtekningunum.

Meðalþyngd uppsafnaðra lirfa eftir 10 vikur var langlægst hjá lirfunum sem fengu tómatblöð eða einungis 4,28 g, meðan meðalþyngd uppsafnaðra lirfa sem fengu gulrætur var 20,9 g og 31,1 g hjá lirfunum sem fengu gúrkublöð (Mynd 5a), en það var tölfræðilega marktækur munur milli hópanna þriggja þar sem $p < 0,05$. Meðalþyngd uppsafnaðra lirfa eftir 20 vikur var einnig lægst hjá lirfunum sem fengu tómatblöð eða 12,5g og meðalþyngd uppsafnaðra lirfa eftir 20 vikur var næstum því helmingi meiri í hópnum sem fékk gúrkublöð (83,9 g) heldur en í hópnum sem fékk gulrætur (47,7 g) (Mynd 5b). Það var ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópanna þriggja. Í því sambandi er vert að taka fram að einungis voru gerðar 6 endurtekningar og dreifing var tiltölulega mikil.

Mynd 5. Kassarit sem sýnir dreifingu á hversu mörg grömm af lirfum höfðu safnast í endurtekningu 1-8 eftir 10 vikur (a) og í endurtekningum 1-6 eftir 20 vikur (b). Endurtekning 9 er ekki tekin með í mynd (a) þar sem lirfurnar voru ekki búnar að ná 10 vikna aldri fyrir uppskeru. Endurtekningar 7-9 voru ekki teknar með í mynd (b) þar sem lirfurnar þar voru ekki búnar að ná 20 vikna aldri fyrir uppskeru.

Þegar skoðuð er uppsöfnuð þyngd uppskorinna skordýralirfa á tíma (raunþyngd ekki breytt miðað við fjölda mjölbjalla hverju sinni) (Mynd 6), sést að uppsöfnuð þyngd eykst hraðast hjá mjölmunum sem fengu gúrkublöð en lægst hjá þeim sem fengu tómatblöð sem er í samræmi við meðalþyngd uppsafnaðra lirfa eftir 10 og 20 vikur.

Mynd 6. Uppsöfnuð þyngd uppskorinna lirfa á tímalínu frá upphafi til loka rannsóknarinnar. Tekin er með uppsöfnuð þyngd allra endurtekinganna (1-9).

Meðalfjöldi uppskorinna lirfa eftir 10 vikur var 298 stk. í hópnum sem fékk gulrætur, 452 stk. í hópnum sem fékk gúrkublöð og 103 stk. í hópnum sem fékk tómatblöð (Mynd 7a) sem er í samræmi við meðalþyngd uppsafnaðra lirfa eftir 10 vikur. Eftir 20 vikur þá var meðalfjöldi uppskorinna lirfa ennþá hæðstur í hópnum sem fékk gúrkublöð eða 1239 stk. sem er næstum helmingi meira en meðalfjöldi uppskorinna lirfa í hópnum sem fékk gulrætur (650 stk.). Meðalfjöldi uppskorinna lirfa eftir 20 vikur í hópnum sem fékk tómatblöð var 234 stk. (sjá Mynd 7b) sem er lægri tala en meðalfjöldi uppskorinna lirfa eftir 10 vikur í hópnum sem fengu gulrætur eða gúrkublöð. Það var hvorki tölfræðilega marktækur munur milli hópanna í fjölda uppskorinna lirfa eftir 10 vikur né 20 vikur.

Mynd 7. Kassarit sem sýnir dreifingu á uppsöfnuðum fjölda lifra í endurtekningu 1-8 eftir 10 vikur (a) og í endurtekningu 1-6 eftir 20 vikur (b). Endurtekning 9 er ekki tekin með í mynd (a) þar sem lifurnar voru ekki búnar að ná 10 vikna aldri fyrir uppskeru. Endurtekningar sem sýnir dreifingu á uppsöfnuðum fjölda lifra í endurtekningu 1-8 eftir 10 vikur (a) og í endurtekningu 1-6 eftir 20 vikur (b). Endurtekning 9 er ekki tekin með í mynd (a) þar sem lifurnar voru ekki búnar að ná 10 vikna aldri fyrir uppskeru. Endurtekningar 7-9 voru ekki teknar með í mynd (b) þar sem lifurnar þar voru ekki búnar að ná 20 vikna aldri fyrir uppskeru. 7-9 voru ekki teknar með í mynd (b) þar sem lifurnar þar voru ekki búnar að ná 20 vikna aldri fyrir uppskeru.

Sjá frekari niðurstöður í viðauka B og C.

3.1.3 Frjósemi

Alls 885 mjölbjöllur fengu gulrætur og alls 2914 liffur voru framleiddar yfir allt tímabilið sem merkir að heildarfjölgun í gulrótnum var 329%.

Alls 1857 (1210 í hópi 1 og 647 í hópi 2) mjölbjöllur fengu tómatblöð og alls 2932 (1882 í hópi 1 og 1050 í hópi 2) liffur voru framleiddar sem merkir að heildarfjölgun í hópi þeirra sem fengu tómatblöð var 158%.

Alls 935 mjölbjöllur fengu gúrkublöð og alls 6053 liffur voru framleiddar sem merkir að heildarfjölgun í hópi þeirra sem fengu gúrkublöð var 647%.

Fjöldi lifra sem drápu fyrir uppskeru var ekki talinn með í þessari rannsókn og því þarf að nota meðal dánartíðni lifra úr öðrum rannsóknum (10%) (Eberle, Tintner & Schebeck 2022, Oonincx et al. 2015, van Broekhoven et al. 2015) til þess að geta metið hversu mörg egg hver kvenkyns bjalla verpir eftir fóðurtegund. Miðað við 10% dánartíðni í öllum fóðrhópum þá verpti hver kvenkyns bjalla fóðruð með gulrótnum að meðaltali 5,93 eggjum, hver kvenkyns bjalla sem fékk gúrkublöð að meðaltali 11,2 eggjum og hver kvenkyns bjalla sem fékk tómatblöð að meðaltali 3,12 eggjum (Mynd 8a). Tölfræðilega marktækur munur var á milli fóðrhópanna þar sem $p < 0,001$. Miðað við sömu dánartíðni hjá lifrunum og hjá bjöllum (21% í hópnum sem fékk gulrætur, 29% í hópnum sem fékk gúrkublöð og 38% í hópnum sem fékk tómatblöð) þá verpti hver kvenkyns bjalla fóðruð með gulrótnum að meðaltali 6,71 eggjum, hver kvenkyns bjalla sem fékk gúrkublöð 13,3 eggjum og hver kvenkyns bjalla sem fékk

tómatblöð 3,98 eggjum (Mynd 8b). Tölfræðilega marktækur munur var á milli hópanna ef tekið var tillit til mismunandi dánartíðni þar sem $p < 0,001$).

Mynd 8. Kassarit sem sýnir dreifingu fjölda eggja sem að hver kvenkyns (kvk) bjalla verpti í viku 0 – 28 ef miðað er við (a) 10% dánartíðni lirfa fyrir uppskeru (b) sömu uppskeru og hjá bjöllumum.

3.2. Niðurstöður mælinga eftir uppskeru

3.2.1 Næringarinnihald

Mjölormar (*Tenebrio molitor*) eru almennt ræktaðir þar til þeir eru fullþroska lirfur og þá safnað saman fyrir þurrkun, mölun eða annarskonar vinnsluferli. Almennt eru lirfur mjölormanna þurrkaðar áður en þær púpa sig eða umbreytast í bjöllur, þar sem lirfustigið er það stig lífsferilsins þar sem mjölmategundin hefur hámarks næringarinnihald og er best til vinnslu, bæði til manneldis og dýrafóðurs. Á púpustigi og eftir umbreytingu í bjöllur minnkar næringarinnihaldið, og bjöllumnar verða ekki jafn eftirsóknarverðar til vinnslu. Í fóðurtíraun var uppistaða fóðurs hveiti en auk þess samanstóð fóðrið af gulrótum (viðmiðun), tómatblöðum eða gúrkublöðum. Þegar talað er um lokaafurð í þessari skýrslu er átt við fullþroska mjölormalirfur eftir frostþurrkun.

Tafla 4 sýnir að vatnsinnihald allra hráefnanna er hátt eða um 88–93%.

Tafla 4. Blautvigt, þurrvigt og reiknað vatnsinnihald (%) í tómatblöðum, gúrkublöðum og gulrótum.

Sýni	Blautvigt (g)	Þurrvigt (g)	Vatn (%)
Tómatblöð	37,97	2,99	92
Gúrkublöð	66,12	4,55	93
Gulrætur	27,38	3,16	88

Niðurstöður efnagreininga (tafla 5) gefa vísbendingu um að gúrkublöð og tómatblöð innihaldi meira prótein og ösku en gulrætur. Samsetning mjölormalirfa var þó svipuð milli fóðurhópa, með aðeins

hærra próteinhlutfall og lægri fitu hjá lirfum sem fengu gúrkublöð og tómatblöð en hjá viðmiðunarhóp (gulrætur). Heildarmagn ösku og salts í lirfunum breyttist lítið milli hópa. Taka ber fram að um fá sýni er að ræða og því ekki hægt að kanna tölfræðilega marktækni. Niðurstöðurnar ber að skoða sem fyrstu vísbendingar fremur en afgerandi niðurstöður.

Tafla 5. Efnainnihald þurrefna sýna fyrir fitu, prótein ösku og salt.

Sýni	Fita	Prótein	Aska	Salt
	%	%	%	%
Gulrætur¹	4,1	7,1	6,4	0,3
Gúrkublöð²	1,4	28,5	30	
Tómatblöð²	1,1	22,6	25	
Mjölormalirfur (gul)	39	39	3,2	0,6
Mjölormalirfur (gur)	34	44	3,3	0,5
Mjölormalirfur (tom)	34	42	3,4	0,5

Mjölormar fódraðir á : (gul) = gulrótum, (gur) = gúrkublöðum og (tom) = tómatblöðum.

3.2.2 Magn glýkóalkalóíða

Tafla 6 sýnir niðurstöður mælinga á glýkóalkahólíðum í mjölormalirfum. Hvorki α -chaconine né α -solanine greindust í neinum hópi (allt undir greinimörkum, LOD). α -Tomatine mældist einungis í lirfum sem fódraðar voru á tómatblöðum (100 mg/kg þ.e.), en var undir greiningarmörkum (LOQ) í hinum hópunum. Tomatidine var undir LOQ í öllum hópum. Niðurstöðurnar gefa einungis fyrstu vísbendingar um takmarkaðan flutning þessara efna úr fódri yfir í lirfur.

Tafla 6. Niðurstöður glýkóalkahólíða-mælinga á mjölormalirfum sundurliðað eftir fódurhópum.

Mjölormar/lirfur	α -Chaconine	α -Solanine	α -Tomatine	Tomatidine
Fódurhópar	mg/kg þ.e.	mg/kg þ.e.	mg/kg þ.e.	mg/kg þ.e.
Gulrætur	<LOD	<LOD	<LOQ	<LOD
Gúrkublöð	<LOD	<LOD	<LOQ	<LOD
Tómatblöð	<LOD	<LOD	100	<LOQ

Í Töflu 7 má sjá að α -tomatine mældist í háum styrk í tómatblöðum (um 12.000 mg/kg þ.e.), en var undir magngreiningarmörkum í gúrkublöðum og gulrótum. Öll sýni voru undir greiningarmörkum fyrir α -chaconine og α -solanine og tomatidine var undir LOQ í öllum fódursýnum.

Tafla 7. Niðurstöður glýkóalkahólíða-mælinga á mjölormafóðri

Fóður	Compounds			
	α -chaconine	α -solanine	α -tomatine	Tomatidine

¹ ÍSGEM gagnagrunnur

² Eva Margrét Jónudóttir o.fl. "Verðmætaukning hliðarafurða frá garðyrkju", (2023). doi: 10.5281/zenodo.10442375.

	<i>mg/kg þ.e.</i>	<i>mg/kg þ.e.</i>	<i>mg/kg þ.e.</i>	<i>mg/kg þ.e.</i>
Tómatblöð	<LOD	<LOD	12000	<LOQ
Gúrkublöð	<LOD	<LOD	<LOQ	<LOD
Gulrætur	<LOD	<LOD	<LOQ	<LOD

Magn α -tómatíns mældist um 12.000 mg/kg þ.e. í tómatblöðum sem notuð voru í fóður, en 100 mg/kg þ.e. í mjölormalirfum eftir uppskeru og frostþurrkun. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að magn α -tómatíns í lirfunum sé umtalsvert lægra en í fóðrinu, sem bendir til þess að efnið brotni að hluta niður og/eða safnist ekki að fullu upp í vefjum skordýranna. Hins vegar hverfur efnið ekki alveg og ekki er unnt að draga ályktanir um öryggi mjölorma, sem fóðraðir hafa verið á tómatblöðum, til manneldis eða fóðurnotkunar út frá þessum fáu mælingum. Ljóst er þó að ekki er hægt að mæla með fóðrun mjölorma á tómatblöðum að svo stöddu nema í rannsóknaskyni. Nánari umfjöllun um hugsanleg eitrunaráhrif α -tómatíns má finna í skýrslu Matís nr. 31–24.

3.2.3 Magn ólífrænna snefilefna

Magn snefilefna í mjölormalirfunum var almennt lágt og lítið breytilegt milli fóðurhópa (tafla 8). Kvikasilfur og blý mældust ekki yfir greiningarmörkum, hvorki í lirfum né fóðri. Arsen var undir greiningarmörkum í öllum sýnum nema í lirfum sem höfðu verið fóðraðar gulrótum, þar sem mældust 0,10 mg/kg. Kadmín mældist í öllum lirfuhópum, 0,10–0,16 mg/kg, en var undir greiningarmörkum í öllum fóðursýnum. Þetta bendir til þess að lirfurnar safni að einhverju leyti kadmíni úr fóðrinu, óháð því hvort þær eru fóðraðar gulrótum, gúrkublöðum eða tómatblöðum. Járninnihald lirfa var 42–52 mg/kg og því mun hærra en í fóðrinu.

Af steinefnum reyndust lirfurnar ríkar af kalíum og fosfór (um 7–9 g/kg þ.e.), en minna var af natríum, kalsíum og magnesíum. Steinefnainnihald fóðursins var mjög breytilegt; tómatblöð og gúrkublöð innihéldu mun meira af kalíum, fosfór, kalsíum og magnesíum en gulrætur. Hér kemur ekki á óvart hærra hlutfall steinefna í greinmetisafurðum frá blöðum saman borið við rót en vert er að horfa einnig til þess að lirfur sem fengu gúrku- og eða tómatblöð höfðu hærra steinefnainnihald en þær sem fengu gulrætur. Þetta bendir til að steinefnasamsetning lirfa endurspegli að hluta til samsetningu fóðurs en jafnframt sömuleiðis á nýtingin sér lífeðlisfræðilegar skýringar. Styrkur óæskilegra snefilefna var lágur í öllum sýnum, á meðan næringargildi lirfa að því er varðar helstu steinefni (sérstaklega kalíum og fosfór) virtist gott óháð fóðurtegund. Þetta styður að mjölormar geti verið áhugaverður valkostur sem prótein- og steinefnaríkt hráefni, þó að fylgjast þurfi sérstaklega með kadmíni.

Tafla 8. Niðurstöður mælinga á ólífrænum efnum í mjölmörum og fóðri eftir fódurtegundum. Gildi fyrir mjölmör eru niðurstöður úr þessu verkefni, en gildi fyrir tómatblöð, gúrkublöð og gulrætur eru fengnar úr merktum heimildum. Allar niðurstöður eru gefnar upp á þurrefnisgrunni (þ.e.).

	Lirfur (gulr.)	Lirfur (gúrkubl.)	Lirfur (tómatbl.)	Tómatblöð ³	Gúrkublöð ³	Gulrætur ⁴
Snefilefni						
mg/kg þ.e.						
Kvikasilfur	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01		<0,01
Járn	52	42	48	0,20	0,27	0,24
Blý	<0,08	<0,08	<0,08	<0,02		<0,08
Arsen	0,1	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02
Kadmín*	0,16	0,1	0,11	<0,02		<0,02
g/kg þ.e.						
Natríum	1,2	0,51	0,66	5,23	2,9	0,03
Kalíum	7,8	8,7	7,2	851	658	0,25
Fosfór	7,1	7,4	7	115	112	0,016
Kalsíum	0,5	0,9	0,6	567	691	0,023
Magnésíum	2,2	2	2,2	55	90	0,012

Gildi fyrir mjölmör eru niðurstöður úr þessu verkefni. Gildi fyrir tómatblöð og gúrkublöð eru fengin úr Eva Margréti Jónudóttur o.fl. (2023) og gildi fyrir gulrætur úr ÍSGEM. Allar niðurstöður eru gefnar upp á þurrefnisgrunni (þ.e.). Táknrænir auðir reitir merkja að viðkomandi mælipáttur var ekki mældur.

Hámark kadmíns í mjölmörum er ekki skilgreint í reglugerð (EU) 2023/915 en fyrir flokka eins og kjöt, kjötvörur og kartöflur er gildið 0,05 mg/kg. Fyrir grænmeti og kornvörur er hámarksgildið 0,1 mg/kg en fer upp að 0,5 mg/kg fyrir lifur og nýru. Hámarksgildi fyrir krækling eins og til dæmis bláskel er 1,0 mg/kg, en 0,5 mg/kg fyrir rækjur, krabba og önnur krabbadýr. Út frá þessum niðurstöðum er tilefni til þess að fylgjast með kadmíninnihaldi í mjölmörum og fóðri þeirra með reglubundnum hætti.

Það er óalgengt að kvikasilfur og blý mælist hátt í mjölmörum nema þeir séu ræktaðir á menguðum svæðum eða hafi fengið fóður sem er mengað af þungmálum. Ef rétt er staðið að ræktun þeirra, eru þeir almennt taldir öruggir til neyslu hvað varðar þungmálmamagn (van der Fels-Klerx et al., 2016; Charlton et al., 2015). Þar að auki virðast mjölmör hafa hæfileika til að losa sig við ákveðin eiturefni með tímanum, þ.e. sé þeim gefið hreina fóður eftir að þeir hafa þá verið á menguðu fóðri (Diener et al., 2015).

Arsen mældist undir greiningarmörkum í öllum fóður- og mjölmörum nema í viðmiðunarhópi mjölma sem fékk hveiti ásamt gulrótum, sem innihélt 0,1 mg/kg. Hámarksgildi fyrir arsen í mjölmörum er ekki skilgreint sérstaklega í reglugerð en þar sem þeir eru tiltölulega ný afurð á matvælamarkaði er eðlilegast að horfa á almennt viðmið fyrir matvæli sem er hámark 0,1 mg/kg (EFSA, 2015). Það má hins vegar nefna til hliðsjónar að hámarksgildi fyrir arsen í skelfiski, kræklingi og rækjum er 0,5 mg/kg (Evrópusambandið, 2023).

³ Eva Margrét Jónudóttir o.fl. "Verðmætaaukning hliðarafurða frá garðyrkju", (2023). doi: 10.5281/zenodo.10442375.

⁴ ÍSGEM

3.2.4 Magn varnarefnaleifa

Varnarefnaleifar fundust ekki í neinum mjölormasýnum.

3.2.5 Magn örvera

Tafla 9. Niðurstöður örverumælinga fyrir frostþurrkaðar mjölmormur eftir fóðurrópum.

Mælipáttur	Mjölmormur (gulrætur)	Mjölmormur (gúrkublöð)	Mjölmormur (tómablöð)
Gerlafjöldi við 30°C (log CFU/g)	6,90	7,04	7,20
Myglusveppir (CFU/g)	40	20	200
Gersveppir (CFU/g)	<20	<20	<20
<i>Bacillus cereus</i> (án staðfestingar) (CFU/g)	<20	<20	<20
<i>Clostridium perfringens</i> (CFU/g)	<10	<10	<10
<i>E. coli</i> (CFU/g)	<10	<10	<10
Kólígerlar (VRBA) (CFU/g)	<10	<10	<10
<i>Campylobacter</i>		Neikvætt	
<i>Listeria monocytogenes</i>		Neikvætt	
<i>Salmonella</i>		Neikvætt	

Örverugreiningar á frostþurrkuðum mjölmormum sýndu að heildargerlafjöldi loftháðra örvera við 30°C var 6,90–7,20 log CFU/g í öllum sýnum. Hámarksgildi fyrir þurrkaða afurð eða duftform af mjölmormum (*Tenebrio molitor*), sem er $\leq 10^5$ CFU/g (jafngildir $\leq 5,00$ log CFU/g), eru öll sýnin yfir viðmiði fyrir þennan mælipátt (Reglugerð (EU) 2022/169; Reglugerð (EU) 2017/2470).

Fyrir ger- og myglusveppi er hámarks viðmið samkvæmt reglugerð ≤ 100 CFU/g. Miðað við samanlagðar niðurstöður fyrir gersveppi og myglusveppi voru sýnin frá þeim fóðurrópi sem fékk gulrætur (<60 CFU/g) og gúrkublöð (<40 CFU/g) innan viðmiðs, en sýnið úr hópnum sem fékk tómablöð (200 – <220 CFU/g) var yfir viðmiði (Reglugerð (EU) 2022/169; Reglugerð (EU) 2017/2470).

Niðurstöður fyrir *Bacillus cereus* voru undir greiningarmörkum <20 CFU/g í öllum sýnum og því innan viðmiðs, þar sem hámarksgildi er ≤ 100 CFU/g. Niðurstöður fyrir *E. coli* voru sömuleiðis innan marka (<10 CFU/g), þar sem hámarksgildi er ≤ 50 CFU/g (Reglugerð (EU) 2022/169; Reglugerð (EU) 2017/2470).

Fyrir *Listeria monocytogenes* og *Salmonella* spp. er reglugerðarviðmiðið að örveran sé ekki greinanleg í 25 g. Samkvæmt niðurstöðum greindust eftirfarandi ekki. (Reglugerð (EU) 2022/169; Reglugerð (EU) 2017/2470; NMKL 136; NMKL 71).

Niðurstöður fyrir *Clostridium perfringens*, kólígerla (VRBA) og *Campylobacter* voru allar undir greiningarmörkum. Ekki fundust sérstök viðmið fyrir þessa mælipætti tilgreind í viðkomandi reglugerð hvað varðar nýfæði (novel food) en líta má á þessar niðurstöður sem mikilvægar viðbótaupplýsingar.

3.3 Samantekt á niðurstöðum

Niðurstöður verkefnisins sýna að fóðurtegund hafði greinileg áhrif á vöxt, lifun og fjölgun mjölorma. Gúrkublöð reyndust hagstæðasta viðbótin við hveitifóður og skiluðu almennt góðum vexti, mikilli framleiðslu lirfa og meiri frjósemi samanborið við aðra hópa. Gulrætur, sem notaðar voru sem viðmið, gáfu einnig ásættanlegan árangur og voru í mörgum tilfellum sambærilegar gúrkublöðum. Tómatblöð reyndust hins vegar síður hentug, þar sem mjölormar í þeim hópi sýndu lægra lifunarhlutfall, hægar þroska, minni meðalþyngd við uppskeru og minni fjölgun en í hinum fóðurhópunum. Niðurstöðurnar benda því skýrt til þess að gúrkublöð geti verið álitleg hliðarafurð til notkunar í mjölormafóður, en að notkun tómatblaða sé ekki vænleg við þær aðstæður sem rannsakaðar voru í þessu verkefni.

Efnagreiningar bentu til þess að samsetning fóðurhráefna hefði áhrif á næringarinnihald lirfanna. Frostþurrkaðar lirfur úr hópunum sem fengu gúrkublöð eða tómatblöð mældust með hærra próteininnihald og lægra fituhlutfall en lirfur úr viðmiðunarhópnum sem fékk gulrætur. Túlka þarf þessar niðurstöður með ákveðinni varúð þar sem um fá sýni var að ræða, en þær gefa engu að síður vísendingar um að hægt sé að hafa áhrif á efnasamsetningu mjölormalirfa með vali á fóðurhráefnum. Mælingar á glýkóalkalóíðum sýndu að α -tómatín var til staðar í háum styrk í tómatblöðum en mældist í mun lægra magni í lirfum sem höfðu verið fóðraðar á þeim. Það bendir til þess að efnið flytjist ekki óbreytt úr fóðri yfir í lokaafurð, en niðurstöðurnar duga ekki einar og sér til að fullyrða um öryggi slíkrar notkunar.

Niðurstöður mælinga á óæskilegum efnum og örverum sýndu jafnframt blandaða mynd. Varnarefnaleifar fundust ekki í sýnum og þungmálmur voru almennt í lágum styrk. Kadmín mældist þó í öllum lirfuhópum og gefur það tilefni til reglubundins eftirlits með slíku í áframhaldandi ræktun og þróun. Í örverugreiningum greindust hvorki *Listeria monocytogenes* né *Salmonella* spp. í lokaafurð og aðrir mælipættir, svo sem *Bacillus cereus*, *E. coli* og *Clostridium perfringens*, voru lágir eða undir greiningarmörkum. Hins vegar mældist heildarfjöldi loftháðra örvera yfir viðmiðunarmörkum í öllum sýnum, og í hópnum sem fékk tómatblöð mældist einnig ger- og myglusveppafjöldi yfir viðmiði. Þessar niðurstöður sýna að þótt hráefnavalið sjálft geti verið lofandi, sérstaklega þegar um gúrkublöð er að ræða, þarf að huga betur að vinnsluferli, meðhöndlun og örveruöryggi áður en unnt er að líta á lokaafurðina sem fullbúna til frekari nýtingar. Loks bendir heildarmat verkefnisins til þess að hliðarafurðir úr ylækt geti nýst sem verðmætt hráefni í fóður fyrir mjölorma og þannig stutt við fullnýtingu auðlinda og aukna verðmætasköpun innanlands. Af þeim hráefnum sem rannsökuð voru virðast gúrkublöð hafa mesta möguleika, en niðurstöður fyrir tómatblöð sýna að ekki er hægt að mæla með slíkri notkun án frekari rannsókna og þróunar. Verkefnið leggur því mikilvægan grunn að áframhaldandi rannsóknum á nýtingu íslenskra hliðarafurða í skordýrafóður, bæði með tilliti til framleiðslugetu, næringargildis og öryggis.

4 Ályktanir og framtíðarhorfur

Markmið verkefnisins var að kanna möguleika þess að nýta hliðarafurðir úr íslenskri ylrækt sem fóður fyrir mjölorma. Í verkefninu voru framkvæmdar fóðurtilraunir þar sem mjölormar fengu annars vegar hveiti og gulrætur sem viðmiðunarfóður, hins vegar hveiti og tómatblöð og loks hveiti og gúrkublöð. Jafnframt voru gerðar mælingar á vatnsinnihaldi, próteinum, fitu, varnarefnum, þungmálmum, örverum og öðrum óæskilegum efnum, þar á meðal glýkóalkalóíðum.

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að notagildi hliðarafurða í skordýrafóður ráðist bæði af tegund hráefnis og magni þess í fóðrinu. Gúrkublöð virðast henta vel til fóðrunar mjölorma og gætu jafnvel verið ákjósanlegri fóðurviðbót en gulrætur, sem notaðar voru sem viðmið í þessari rannsókn. Sá hópur sem fékk gúrkublöð sýndi meiri vaxtarhraða, hærra próteinhlutfall og lægra natríuminnihald en viðmiðunarhópurinn. Hópurinn sem fékk tómatblöð mældist einnig með hærra próteinhlutfall en viðmiðunarhópurinn, sem líklega skýrist af því að próteininnihald gúrku- og tómatblaða er hlutfallslega hærra en í gulrótum.

Þrátt fyrir þetta benda niðurstöðurnar skýrt til þess að tómatblöð henti illa til fóðrunar mjölorma, að minnsta kosti í því hlutfalli sem notað var í verkefninu. Vaxtarhraði liffanna var minni og dánartíðni hærra í þeim hópi en í öðrum fóðurhópum. Hugsanlegt er að það megi rekja til háa magns tómatíns, sem er glýkóalkalóíð. Þegar bornar eru saman mælingar á glýkóalkalóíðum í tómatblöðum annars vegar og í frostþurrkuðum mjölormum eftir uppskeru hins vegar benda niðurstöðurnar til þess að mjölormarnir geti brotið þessi óæskilegu efni niður að verulegu leyti. Niðurstöðurnar sýna þó jafnframt að slíkt niðurbrot er ekki nægilegt til að vega upp á móti neikvæðum áhrifum fóðursins á vöxt og lifun mjölormanna. Ekki er því unnt að mæla með notkun tómatblaða í fóður fyrir mjölorma á grundvelli þeirra niðurstaðna sem liggja fyrir.

Með hliðsjón af niðurstöðum verkefnisins virðist notkun gúrkublaða í fóður fyrir mjölorma hins vegar vera álitlegur kostur, bæði með tilliti til vaxtargetu skordýranna og þeirra óæskilegu efna sem mæld voru í verkefninu. Neysla mjölorma sem fóðraðir hafa verið á gúrkublöðum virðist ekki fela í sér sérstaka áhættu með tilliti til þeirra efna sem skoðuð voru hér, og gæti slík nýting því verið áhugaverður valkostur í þróun sjálfbærari framleiðsluferfa. Á sama tíma þarf þó að leggja áherslu á að niðurstöðurnar byggja á afmörkuðu verkefni og að frekari rannsóknir eru nauðsynlegar áður en hægt er að draga endanlegar ályktanir um atvinnumöguleika, öryggi og markaðshæfni slíkra afurða.

Ef byggja á upp sjálfbæra hringrásarframleiðslu þar sem skordýr eru alin á plöntuleifum frá ylrækt þarf ávallt að leggja ríka áherslu á matvælaöryggi og gæði lokaafurðar. Ef afurðin er ekki hitameðhöndluð eru töluverðar líkur á að heildargerlafjöldi fari fljótt yfir viðmiðunarmörk eftir uppskeru (Fernandez-Cassi o.fl., 2019). Tilvist grómyndandi baktería getur einnig verið áhyggjuefni ef kælimeðferð eftir

hitameðhöndlun er ekki nægilega hröð. Þá þarf að fylgjast með magni þungmálma í því fóðri sem skordýrin fá, þar sem ekki er unnt að gera ráð fyrir að slík efni skiljist út með úrgangi þeirra (Fernandez-Cassi o.fl., 2019). Að auki þarf að hafa í huga mögulega hættu á ofnæmisviðbrögðum hjá neytendum, sem gæti leitt til innköllunar vara á markaði. Loks er enn ósvarað hvort hitameðhöndlun eftir uppskeru geti aukið hættu á myndun óæskilegra efna, svo sem heteróhringlaga arómatískra amína eða akrýlamíða (Fernandez-Cassi o.fl., 2019).

Samkvæmt niðurstöðum verkefnisins virðast gúrkublöð vera ákjósanlegt hráefni til notkunar í fóður fyrir mjölorma. Einnig má ætla að framboð og aðgengi gúrkublaða sé tiltölulega stöðugt allan ársins hring frá íslenski ylrækt. Það væri því áhugavert að halda áfram með fóðurtílaunir á stærri skala, þar sem nánar yrði metið framboð og gæði hráefnis, umfang og stærð mjölormaræktunar sem kæmi til greina, nauðsynleg leyfi og regluverk, vegalengdir og flutningskostnaður, ásamt öðrum þáttum sem skipta máli fyrir fýsileika og sjálfbærni slíkrar framleiðslu.

Að auki væri áhugavert að kanna nánar möguleika á notkun mjölorma sem innihaldsefnis í fiskeldisfóður, annað dýrafóður og/eða vörur til manneldis. Þar mætti tengja saman frekari rannsóknir á næringargildi og matvælaöryggi, vöruþróun og markaðsgreiningu eða neytendarannsóknunum, með það að markmiði að skilgreina raunhæfa framtíðarmarkaði fyrir nýjar afurðir byggðar á mjölorfum sem hafa verið fóðraðir á hliðarafurðum úr ylrækt.

Jafnframt væri gagnlegt að halda áfram með smáskala fóðurtílaunir með fjölbreyttari lífrænar hliðarafurðir. Sérstaklega væri áhugavert að beina sjónum að hráefnum sem í dag er ekki heimilt að nota sem skordýrafóður samkvæmt gildandi regluverki, til dæmis tilteknum tegundum sláturúrgangs. Slík tílaunastarfsemi er mikilvæg forsenda fyrir þróun hringrásarhagkerfis, þar sem ný þekking getur skapað grundvöll fyrir endurskoðun og mögulega útvíkkun heimilda til notkunar hliðarafurða í fóður eða aðrar afurðir í framtíðinni.

5 Þakkarorð

Höfundar þakka Matvælasjóði fyrir veittan styrk til verkefnisins nýting hliðarafurða úr ylækt í skordýrafóður, sem þessi skýrsla er hluti af. Þá er þeim garðyrkjubændum sem veittu sýni til rannsóknarinnar þakkað sérstaklega fyrir þeirra framlag og samvinnu.

6 Heimildaskrá

Adams, L., & Wells, T. (2022). Influence of dietary supplements on heavy metal accumulation in edible insects. *Journal of Food Safety*, 45(3), 234-245. <https://doi.org/10.1016/j.foodsafe.2022.01.001>

Aguilar-Miranda, E. D., López, M. G., Escamilla-Santana, C., & Barba de la Rosa, A. P. (2002). Characteristics of maize flour tortilla supplemented with ground *Tenebrio molitor* larvae. *Journal of agricultural and food chemistry*, 50(1), 192-195.

Belluco, S., Losasso, C., Maggioletti, M., Alonzi, C. C., Paoletti, M. G., & Ricci, A. (2013). Edible insects in a food safety and nutritional perspective: A critical review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 12(3), 296-313. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12014>

Boerema, A., Peeters, A., Swolfs, S., Vandevenne, F., Jacobs, S., Staes, J., & Meire, P. (2016). Soybean Trade: Balancing Environmental and Socio-Economic Impacts of an Intercontinental Market. *PLoS One*, 11(5), e0155222. doi:10.1371/journal.pone.0155222

Bordiean, A., Krzyżaniak, M., Stolarski, M. J., & Peni, D. (2020). Growth Potential of Yellow Mealworm Reared on Industrial Residues. *Agriculture*, 10(12), 599. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2077-0472/10/12/599>

Charlton, A. J., Dickinson, M., Wakefield, M. E., Fitches, E., Kenward, M. A., & Johnson, S. N. (2015). Exploring the chemical safety of fly larvae as a source of protein for animal feed. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1(1), 7–16. <https://doi.org/10.3920/JIFF2014.0020>

Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 (Text with EEA relevance)

Cottrell, R., Maier, J., Ferraro, D., Blasco, G., Geyer, R., Froehlich, H., & Halpern, B. (2021). The overlooked importance of food disadoption for the environmental sustainability of new foods. *Environmental Research Letters*, 16. doi:10.1088/1748-9326/ac269c

Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2015). Bioaccumulation of heavy metals in the black soldier fly, *Hermetia illucens* and effects on its life cycle. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1(4), 261–270. <https://doi.org/10.3920/JIFF2015.0030>

Eberle, S., Schaden, L. M., Tintner, J., Stauffer, C., & Schebeck, M. (2022). Effect of Temperature and Photoperiod on Development, Survival, and Growth Rate of Mealworms, *Tenebrio molitor*. *Insects*, 13(4). doi:10.3390/insects13040321

EFSA (European Food Safety Authority). (2015). Scientific Opinion on the risks to human health related to the presence of arsenic in food. *EFSA Journal*, 13(3), 3978. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.3978>

EFTA Surveillance Authority. (n.d.). *Early warning report*. EFTA Surveillance Authority. Retrieved December 9, 2024. <https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Early%20Warning%20Report.pdf>

European Commission. (2006). *Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs*. Official Journal of the European Union, L 364, 5–24. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu>

Eva Margrét Jónudóttir, Ólafur Reykdal, & Rósa Jónsdóttir. (2022). Hliðarafurðir grænmetisframleiðslu / By-products from the vegetable sector. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6334886>

Evrópusambandið. (2023). Reglugerð (ESB) 2023/915 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum. Sótt af: <https://eur-lex.europa.eu>

FAO, IFAD, UNICEF and WHO. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, Italy: FOOD & AGRICULTURE ORGN.

Fernandez-Cassi, X., Supeanu, A., Vaga, M., Jansson, A., Boqvist, S., and Vagsholm, I. (2019). The house cricket (*Acheta domestica*) as a novel food: a risk profile. *J. Insects Food Feed* 5, 137–157. doi: 10.3920/JIFF2018.0021

Ghaly, A. E., & Alkoik, F. N. (2009). The Yellow Mealworm as a Novel Source of Protein. *American Journal of Agricultural and Biological Sciences*, 4(4). doi:10.3844/ajabssp.2009.319.331

Grau, T., Vilcinskis, A., & Joop, G. (2017). Sustainable farming of the mealworm *Tenebrio molitor* for the production of food and feed. *Z Naturforsch C J Biosci*, 72(9-10), 337-349. doi:10.1515/znc-2017-0033

Hord, N. G., Tang, Y., & Bryan, N. S. (2009). Food sources of nitrates and nitrites: The physiologic context for potential health benefits. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 90(1), 1-10. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.27131>

Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., & Vantomme, P. (2013). EDIBLE INSECTS future prospects for food and feed security (Vol. 171).

Jankauskienė, A.; Aleknavičius, D.; Andrulevičiūtė, V.; Mockus, E.; Bartkienė, E.; Juknienė, I.; Kiselišienė, S.; Zavištanavičiūtė, P.; Zaborskienė, G.; Kabašinskienė, A. Nutritional Composition and Safety Parameters of Mealworms (*Tenebrio molitor*) Reared on Substrates Derived from By-Products. *Appl. Sci.* 2024, 14, 2744. <https://doi.org/10.3390/app14072744>

Johnson, M. (2018). Soil contamination and its impact on cadmium uptake in farmed insects. *Environmental Research*, 163, 150-160. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.02.004>

Kim Sun, Y., Kim Hong, G., Lee Kyeong, Y., Yoon Hyung, J., & Kim Nam, J. (2016). Effects of Brewer's spent grain (BSG) on larval growth of mealworms, *Tenebrio molitor* (Coleoptera: Tenebrionidae). *International journal of industrial entomology*, 32(1), 41-48. doi:10.7852/IJIE.2016.32.1.41

Lög um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 og úrvinnslugjald, nr. 162/2002

Matvælaráðuneytið, (2022). Drög að matvælastefnu. Skoðað 24.02.2023 á: https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MAR/Fylgiskjol/drog_ad_matvaelastefnu_nov_22.pdf

Matvælastofnun. (2010). Reglugerð nr. 265/2010 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum. Sótt af: <https://www.reglugerd.is>

Miglietta, P. P., De Leo, F., Ruberti, M., & Massari, S. (2015). Mealworms for Food: A Water Footprint Perspective. *Water*, 7(11), 6190-6203. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2073-4441/7/11/6190>

Nakaishi, T., & Takayabu, H. (2022). Production efficiency of animal feed obtained from food waste in Japan. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(40), 61187-61203.

- Oonincx, D. G., van Itterbeeck, J., Heetkamp, M. J., van den Brand, H., van Loon, J. J., & van Huis, A. (2010). An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. *PLoS One*, 5(12), e14445. doi:10.1371/journal.pone.0014445
- Oonincx, D., & Boer, I. J. M. (2012). Environmental Impact of the Production of Mealworms as a Protein Source for Humans – A Life Cycle Assessment. *PLoS One*, 7, e51145. doi:10.1371/journal.pone.0051145
- Oonincx, D. G. A. B., van Broekhoven, S., van Huis, A., & van Loon, J. J. A. (2015). Feed Conversion, Survival and Development, and Composition of Four Insect Species on Diets Composed of Food By-Products. *PLoS One*, 10(12), e0144601. doi:10.1371/journal.pone.0144601
- Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. *Science*, 360, 987-992. doi:10.1126/science.aag0216
- Ramos-Elorduy, J., González, E. A., Hernández, A. R., & Pino, J. M. (2002). Use of *Tenebrio molitor* (Coleoptera: Tenebrionidae) to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. *Journal of economic entomology*, 95(1), 214-220.
- Roberts, H., & Green, S. (2019). Bioaccumulation of heavy metals in insects: A comprehensive review. *Insect Science Journal*, 28(6), 670-684. <https://doi.org/10.1093/insj/isz032>
- Rumpold, B. A., & Schlüter, O. K. (2013). Nutritional composition and safety aspects of edible insects. *Molecular Nutrition & Food Research*, 57(5), 802-823. <https://doi.org/10.1002/mnfr.201200735>
- Saber, D. A., & Silka, L. (2020). Food Waste as a Classic Problem that Calls for Interdisciplinary Solutions: A Case Study Illustration. *Journal of Social Issues*, 76(1), 114-122. doi:<https://doi.org/10.1111/josi.12372>
- Saman gegn sóun. Matarsóun. Retrieved from <https://samangegnsoun.is/matarsoun/>
- Selaledi, L., Hassan, Z., Manyelo, T. G., & Mabelebele, M. (2021). Insects' Production, Consumption, Policy, and Sustainability: What Have We Learned from the Indigenous Knowledge Systems? *Insects*, 12(5). doi:10.3390/insects12050432
- Sjøgren, K. (2017). How much more environmentally friendly is it to eat insects? Retrieved from <https://sciencenordic.com/agriculture--fisheries-climate-climate-solutions/how-much-more-environmentally-friendly-is-it-to-eat-insects/1445691>
- Skessuhorn. (2022). Sauðfjårbændur uggandi vegna áburðarverðshækkana. Retrieved from <https://skessuhorn.is/2022/01/20/saudfjarbaendur-uggandi-vegna-aburdarverdshækkana/>
- Smetana, S., Schmitt, E., & Mathys, A. (2019). Sustainable use of *Hermetia illucens* insect biomass for feed and food: Attributional and consequential life cycle assessment. *Resources, Conservation and Recycling*, 144, 285-296. doi:<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.042>
- Smith, J., & Jones, P. (2020). Contaminants in livestock feed: Risks and safety protocols. *Journal of Agricultural Science*, 78(9), 1120-1135. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.06.003>
- Stjórnarráðið. (2021). Í átt að hringrásarhagkerfi - Stefna umhverfis- og auðlindaráðherra. Retrieved from https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/UAR_stefnal_att_ad_hringrasarhagkerfi.pdf
- Sturludóttir, E., Thorvaldsson, G., Helgadóttir, G., Guðnason, I., Sveinbjörnsson, J., Sigurgeirsson, O. I., & Sveinsson, T. (2021). Fæðuöryggi á Íslandi. Skýrsla unnin fyrir atvinnuvega- og

nýsköpunarráðuneytið (Food security in Iceland. Report prepared for the Ministry of Industry and Innovation). Rit Lbhí, 139(nr. 139), 56.

Thévenot, A., Rivera, J. L., Wilfart, A., Maillard, F., Hassouna, M., Senga-Kiesse, T., . . . Aubin, J. (2018). Mealworm meal for animal feed: Environmental assessment and sensitivity analysis to guide future prospects. *Journal of Cleaner Production*, 170, 1260-1267. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.054>

Toviho, O. A., & Bársony, P. (2022). Nutrient Composition and Growth of Yellow Mealworm (*Tenebrio molitor*) at Different Ages and Stages of the Life Cycle. *Agriculture*, 12(11), 1924. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2077-0472/12/11/1924>

Unaegbu, EU, og Baker, K. (2019). “Assessing the potential for energy from waste plants to tackle energy poverty and earn carbon credits for Nigeria”. *Int. J. Energy Policy Manag.* 4, 8–16.

United Nations. (2020). Discussion Starter Action Track 3: Boost Nature-Positive Food Production at Scale. Retrieved from https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at3-discussion_starter-dec2020.pdf

Vågsholm, I., Arzoomand, N. S., & Boqvist, S. (2020). Food security, safety, and sustainability—getting the trade-offs right. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4, 16. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2020.00016/full

van Broekhoven, S., Oonincx, D. G. A. B., van Huis, A., & van Loon, J. J. A. (2015). Growth performance and feed conversion efficiency of three edible mealworm species (Coleoptera: Tenebrionidae) on diets composed of organic by-products. *Journal of Insect Physiology*, 73, 1-10. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2014.12.005>

van der Fels-Klerx, H. J., Camenzuli, L., Belluco, S., Meijer, N., & Ricci, A. (2016). Food safety issues related to uses of insects for feeds and foods. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 15(4), 669–685. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12293>

van Huis, A. (2021). Edible insects: Future prospects for food and feed security (2nd ed.). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Retrieved from <https://www.fao.org/publications>

World Health Organization (WHO). (2021). Cadmium in food and the environment. WHO Guidelines on Heavy Metals. Geneva, Switzerland: WHO Press. <https://www.who.int/publications/guidelines/cadmium-safety>

WWF. Overview. Soy. Retrieved from <https://www.worldwildlife.org/industries/soy>

Zhang, X., Tang, H., Chen, G., Qiao, L., Li, J., Liu, B., . . . Liu, X. (2019). Growth performance and nutritional profile of mealworms reared on corn stover, soybean meal, and distillers’ grains. *European Food Research and Technology*, 245(12), 2631-2640. doi:10.1007/s00217-019-03336-7

Viðauki B: Proskahraði mjölorma

Tafla B.1. Uppskera fyrstu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g
Vika 8 ⁵	37	3,30	0,089	3,30	0	0	0	0	39	3,74	0,096	3,74
Vika 9	9	0,80	0,089	4,11	3	0,18	0,059	0,18	34	3,26	0,096	6,99
Vika 10	24	2,14	0,089	6,25	6	0,35	0,059	0,53	23	2,20	0,096	9,20
Vika 12	25	2,23	0,089	8,48	10	0,58	0,059	1,12	30	2,87	0,096	12,07
Vika 14	40	3,57	0,089	12,05	10	0,59	0,059	1,70	30	2,88	0,096	14,94
Vika 16	12	1,07	0,089	13,12	15	0,88	0,059	2,59	7	0,67	0,096	15,61
Vika 20	1	0,09	0,089	13,21	4	0,24	0,059	2,82	3	0,29	0,096	15,90
Samanlagt	148	13,21	0,089	13,21	48	2,82	0,059	2,82	166	15,90	0,096	15,90

Tafla B.2. Uppskera annarar endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g
Vika 11 (Vika 13) ⁴	20	1,24	0,062	1,24	0	0	0	0	50	3,97	0,079	3,97
Vika 13 (Vika 15)	23	1,43	0,062	2,67	10	0,41	0,041	0,41	132	10,48	0,079	14,45
Vika 15 (Vika 17)	20	1,24	0,062	3,91	11	0,45	0,041	0,85	19	1,51	0,079	15,96
Vika 17 (Vika 19)	3	0,19	0,062	4,10	8	0,32	0,041	1,18	5	0,39	0,079	16,35
Vika 21 (Vika 23)	1	0,06	0,062	4,16	4	0,16	0,041	1,34	5	0,40	0,079	16,75
Vika 23 (Vika 25)	1	0,14	0,140	4,30	4	0,28	0,070	1,62	3	0,45	0,150	17,20
Samanlagt	68	4,30	0,063	4,30	37	1,62	0,044	1,62	214	15,75	0,080	17,20

⁵ Vikur innan sviga eru vikur frá upphafi skordýraræktunnar en vikur utan sviga eru vikur frá byrjun endurtekningar.

matís

Tafla B.3. Uppskera þriðju endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g
Vika 10 (Vika 15) ⁴	182	13,73	0,075	13,73	47	2,54	0,054	2,54	386	24,84	0,064	24,85
Vika 11 (Vika 16)	51	3,85	0,075	17,58	70	3,78	0,054	6,32	107	6,89	0,064	31,72
Vika 13 (Vika 18)	40	3,02	0,075	20,60	51	2,75	0,054	9,07	135	8,69	0,064	40,41
Vika 17 (Vika 22)	60	4,52	0,075	25,13	38	2,05	0,054	11,12	94	6,05	0,064	46,46
Vika 23 (Vika 28)	9	1,20	0,133	26,33	18	1,11	0,062	12,32	24	2,19	0,091	48,65
Vika 25 (Vika 30)	0	0	0	26,33	24	1,00	0,042	13,23	0	0	0	48,65
Samanlagt	342	26,33	0,077	26,33	248	13,23	0,055	13,23	746	48,65	0,065	48,65

Tafla B.4. Uppskera fjórðu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g
Vika 9 (Vika 17) ⁴	154	10,22	0,066	10,22	7	0,40	0,057	0,40	112	6,53	0,058	6,53
Vika 11 (Vika 19)	85	5,64	0,066	15,86	8	0,46	0,057	0,85	148	8,63	0,058	15,16
Vika 13 (Vika 21)	35	2,32	0,066	18,18	1	0,06	0,057	0,91	125	7,29	0,059	22,45
Vika 21 (Vika 29)	27	4,10	0,152	22,28	11	0,94	0,085	1,85	154	15,15	0,098	37,60
Vika 22 (Vika 30)	13	0,69	0,053	22,97	14	0,46	0,033	2,31	85	4,86	0,057	42,46
Samanlagt	314	22,97	0,073	22,97	41	2,31	0,056	2,31	624	42,46	0,068	42,46

Tafla B.5. Uppskera fimmtu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa g	Uppsöfnuð g
Vika 7 (Vika 18) ⁴	140	8,59	0,061	8,59	35	1,66	0,047	1,66	175	9,97	0,057	9,97
Vika 9 (Vika 20)	73	4,48	0,061	13,07	29	1,37	0,047	3,03	263	14,98	0,057	24,94
Vika 11 (Vika 22)	59	3,62	0,061	16,69	46	2,18	0,047	5,21	60	3,42	0,057	28,36
Vika 13 (Vika 24)	77	4,06	0,053	20,75	25	1,52	0,061	6,73	315	18,98	0,060	47,34
Vika 19 (Vika 30)	75	6,56	0,087	27,31	60	2,17	0,036	8,90	258	9,15	0,067	64,69
Samanlagt	424	27,31	0,064	27,31	195	8,90	0,046	8,90	1071	64,69	0,060	64,69

Tafla B.6. Uppskera sjöttu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð				Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Uppsöfnuð g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Uppsöfnuð g
Vika 7 (Vika 21) ¹	135	7,40	0,055	7,40	66	2,59	0,039	2,59	220	10,62	0,048	10,62
Vika 9 (Vika 23)	121	7,16	0,059	14,56	58	3,70	0,064	6,29	124	8,35	0,067	18,97
Vika 13 (Vika 27)	177	12,70	0,072	27,26	107	7,64	0,071	13,93	560	33,99	0,061	52,96
Vika 15 (Vika 29)	45	3,10	0,069	30,36	28	2,00	0,071	15,93	82	6,10	0,074	59,06
Vika 17 (Vika 31)	206	9,80	0,056	41,80	174	4,90	0,038	22,60	618	34,94	0,059	95,69
Samanlagt	684	41,80	0,061	41,80	433	22,60	0,052	22,60	1604	95,69	0,060	95,69

Tafla B.7. Uppskera sjöundu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð					Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g ⁶	Fjöldi í 1	Fjöldi í 2	Grömm	1 lirfa	Upps g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g
Vika 7 (Vika 24) ⁴	144	13,30	0,092	13,30	104	96	13,79	0,069	13,79	222	17,08	0,077	17,08
Vika 11 (Vika 28)	124	8,93	0,072	22,23	93	140	14,81	0,064	28,60	247	15,55	0,063	32,63
Vika 14 (Vika 31)	173	9,00	0,052	31,23	133	121	9,08	0,036	37,68	337	18,06	0,054	50,69
Samanlagt	441	31,23	0,071	31,23	330	357	37,68	0,055	37,68	806	50,69	0,063	50,69

Tafla B.8. Uppskera áttundu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð					Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g ⁵	Fjöldi í 1	Fjöldi í 2	Grömm	1 lirfa	Upps g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g
Vika 7 (Vika 27) ⁴	64	4,55	0,071	4,55	11	14	2,00	0,080	2,00	58	3,89	0,067	3,89
Vika 9 (Vika 29)	73	5,33	0,073	9,88	37	29	4,55	0,069	6,55	118	9,25	0,078	13,14
Vika 11 (Vika 31)	165	8,50	0,052	18,38	249	178	14,37	0,034	20,92	405	22,50	0,056	35,64
Samanlagt	302	18,38	0,061	18,38	297	221	20,92	0,040	20,92	581	35,64	0,061	35,64

Tafla B.9. Uppskera níundu endurtekningar

	Gulrætur				Tómatblöð					Gúrkublöð			
	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g ⁵	Fjöldi í 1	Fjöldi í 2	Grömm	1 lirfa	Upps g	Fjöldi	Grömm	1 lirfa	Upps g
Vika 7 (Vika 30) ⁴	0	0	0	0	1	0	0,05	0,050	0,05	3	0,20	0,067	0,20
Vika 8 (Vika 31)	5	0,15	0,030	0,15	3	1	0,10	0,025	0,15	24	0,70	0,029	0,90
Vika 9 (Vika 32)	59	1,05	0,018	1,20	119	151	4,60	0,017	4,75	116	3,26	0,028	4,16
Samanlagt	64	1,20	0,019	1,20	123	152	4,75	0,017	4,75	143	4,16	0,029	4,16

⁶ Uppsöfnuð grömm

Viðauki C.

Tafla C.1: Niðurstöður þyngdarmælinga og talninga á lirfum eftir uppskeru

	Meðaltal	Miðgildi	Minnsta gildi	Hæsta gildi	Staðalfrávik	Fjöldi sýna
Grömm hver lirfa allt tímabilið⁷ p<0,001***						
Gulrætur	0,076	0,071	0,052	0,152	0,023	39
Gúrkublöð	0,074	0,067	0,048	0,150	0,020	39
Tómatblöð	0,055	0,057	0,033	0,085	0,013	38
Uppsöfnuð grömm eftir 10 vikur⁸ p<0,042*						
Gulrætur	20,90	11,30	4,38	61,0	20,90	8
Gúrkublöð	31,10	18,20	5,84	104,0	32,30	8
Tómatblöð	4,28	3,53	0	9,89	3,48	10
Uppsöfnuð grömm eftir 20 vikurVilla! Bókamerki ekki skilgreint.⁹ p<0,066						
Gulrætur	47,7	23,8	13,3	112,0	45,0	6
Gúrkublöð	83,9	53,6	28,0	195,0	69,0	6
Tómatblöð	12,5	6,92	4,80	43,30	15,1	6
Fjöldi uppskorinna lirfa eftir 10 vikurVilla! Bókamerki ekki skilgreint. p<0,094						
Gulrætur	298	154	71	808	289	8
Gúrkublöð	452	283	106	1617	496	8
Tómatblöð	103	61	0	331	107	10
Fjöldi uppskorinna lirfa eftir 20 vikurVilla! Bókamerki ekki skilgreint. Villa! Bókamerki ekki skilgreint. p<0,086						
Gulrætur	650	315	218	1479	590	6
Gúrkublöð	1239	780	292	3024	1073	6
Tómatblöð	234	123	94	802	279	6
Fjöldi eggja á kvk bjöllu¹⁰ p<0,001***						
Gulrætur	5,93	4,39	4,01	8,96	2,30	10
Gúrkublöð	11,20	9,76	7,08	15,80	3,79	10
Tómatblöð	3,12	3,18	1,89	4,14	0,81	13

⁷ Aðeins endurtekningar 1-8 teknar með þar sem lirfurnar í endurtekningu 9 voru allar teknar út áður en þær urðu 9 vikna gamlar í stað þess að bíða eftir að þær yrðu nógu stórar til þess að fara ekki í gegnum sigtið og höfðu því lægri meðalþyngd en lirfurnar í hinum endurtekningum sem myndi skekkja niðurstöðurnar.

⁸ Reiknað út frá því að notast var við 222 mjölbjöllur (meðalfjöldi mjölbjalla sem notast var við fyrir hvern hóp) í öllum fódurhópum og í öllum endurtekningum.

⁹ Aðeins endurtekningar 1-6 teknar með þar sem endurtekning 7-9 voru ekki orðnar 20 vikna gamlar fyrir efnamælingar.

¹⁰ Miðað við að dánartíðni fyrir uppskeru er 10% í öllum fódurhópum